

ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА - ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК И СТРАТЕГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Батырбаев Асхат Болатович

Педагог - исследователь, магистр п.н., учитель математики КГУ "Общеобразовательная школа №157" Республика Казахстан, г.Алматы., р. Наурызбайский

***Аннотация.** В этой статье цифровая дидактика, преимущества ее использования упоминаются. Приведены примеры обучения цифровых образовательных ресурсов. Как создавать различные интерактивные задачи без знания языков программирования показано.*

***Ключевые слова:** образование, цифровизация, методы обучения, цифровая дидактика, сервис, технологии Web-квест.*

***Abstract.** In this article, digital didactics, the advantages of using it are mentioned. Examples of teaching digital educational resources are given. How to create various interactive tasks without knowledge of programming languages shown.*

***Keywords:** education, digitalization, teaching methods, digital didactics, service, Web quest technologies.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada raqamli didaktika, undan foydalanishning afzalliklari zikr qilingan. Raqamli ta'lim resurslarini o'qitish misollari keltirilgan. Dasturlash tillarini bilmasdan turli xil interaktiv vazifalarni qanday yaratish mumkin ko'rsatilgan.*

***Kalit so'zlar:** ta'lim, raqamlashtirish, o'qitish metodikasi, raqamli didaktika, xizmat, veb-qidiruv texnologiyalari.*

Мы живём в эпоху глобальных проблем, которые ставят под угрозу выживание человечества. Разработка и реализация стратегий по борьбе с ними требуют новых способов мышления и даже нового мировоззрения. Формируют это мышление в первую очередь компьютерные, информационные и телекоммуникационные технологии, изменяя образ мыслей каждого отдельного человека, а также создавая новую систему морально-этических ценностей. Одним из основных следствий подобных изменений является массовое распространение нелинейного мышления, то есть готовности не слепо следовать заданному пути, а делать выбор среди других альтернатив.

Формирование нелинейного мышления постепенно становится фундаментальной концепцией современной образовательной системы, которая постепенно отказывается от традиционной линейной передачи знаний с готовым перечнем заданий и непререкаемым авторитетом преподавателя, в пользу внедрения огромного множества конкурирующих между собой альтернативных способов получения этих самых знаний.

Принцип "Lifelong Learning" или "Обучение всю жизнь" уже многие века ходит по миру: ещё в начале нашей эры Луций Анней Сенека выдал золотую цитату, актуальную и по сей день: «Век живи – век учись тому, как следует жизнь». Правда к 21 веку её сократили до «Век живи – век учись», но суть осталась той же: учиться нужно всегда, всегда нужно расти и развиваться ведь стагнация ничем не лучше деградации.

В 21 веке непрерывное обучение стало невероятно популярным, люди осознали важность саморазвития, самосовершенствования, одна из причин – постоянная конкуренция на работе, в личной жизни и т.д.. Информационный поток окружает нас 24/7/365, новости, события, новые открытия, всё это обновляется с невероятной скоростью.

Появились роботы и искусственный интеллект. Бывает даже так, что между выходным и первым рабочим днём ваши знания уже устарели. Именно поэтому так важно обучаться всегда, обучаться везде и ни на секунду не останавливаться в своём развитии.

В данное время Новейшая технология- Цифровизация образования. Это внедрение современных технологий в ту или иную сферу жизни человека, один из важных успехов этого процесса – то, с какой легкостью все школы, колледжи и вузы смогли перестроиться на дистанционную систему обучения. Ещё 5 лет назад подобное даже представить было невозможно. С началом процесса внедрения современных технологий существенно расширились образовательные возможности учреждений. В частности, активно развиваются такие форматы обучения, как корпоративное онлайн-обучение, перевернутое образование, всевозможные мобильные платформы, микрообучение и многие другие. Это обеспечивает мобильность и непривязанность к одному месту как обучающегося, так и преподавателя.

Внедрение электронных образовательных ресурсов предоставляет студентам и преподавателям удобный доступ к широкому выбору учебных материалов. Вузы, в свою очередь, пополняют библиотечные фонды электронными книгами. Вузы схожей направленности объединяют свои труды на электронных площадках, где получают возможность свободно обмениваться друг с другом образовательным контентом.

В связи с этим происходят мощные и значительные перемены в образовательном процессе, призванные подготовить современных студентов к жизни в цифровом обществе, а также организации профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики.

Цифровая дидактика — это отрасль педагогики, нацеленная на организацию образовательного процесса в условиях цифровизации общества. Данная научная дисциплина пользуется традиционными для дидактики принципами и основными понятиями, но трансформирует и дополняет их, адаптируя под современные реалии. Цифровая дидактика является основой для построения современных методик и стратегий обучения.

Характерной особенностью развития цифровой образовательной системы является ее технологизация. Одним из важнейших элементов технологизации в образовании является информационно-коммуникационные технологии. Под влиянием средств ИК технологий меняются все компоненты методической системы обучения предмету (цели, содержание, формы, методы, средства). Поэтому важнейшим условием успешной модернизации образования является совершенствование профессиональной педагогической культуры и компетентности педагогов. Это означает, что учитель должен непрерывно совершенствовать свою информационно-коммуникационную компетентность, используя цифровую дидактику.

Применение ИКТ в образовании предусматривает следующие направления:

- использование средств ИКТ для достижения образовательных результатов, предусмотренных ГОСО;
- использование в своей работе готовых электронных учебных материалов;
- применение в учебной и воспитательной деятельности различных веб- ресурсов;
- оценка знаний обучаемых с помощью средств ИКТ;
- использование средств ИКТ для ведения текущей отчетности
- использование ИКТ для своего профессионального развития.

Одним из направлений применения ИКТ в образовании является использование в учебно воспитательной деятельности различных образовательных веб-ресурсов, или социальных сервисов.

Социальными сервисами являются сервисы, поддерживающие социальные отношения или групповые взаимодействия. Одним из видов социальных сервисов являются сервисы Web2.0. Web2.0 – это второе поколение сетевых сервисов Интернета, которые позволяют пользователям создавать в Сети и использовать информационные ресурсы. По сути, термин «Web 2.0» обозначает проекты и сервисы, активно развиваемые и улучшаемые самими пользователями: блоги, вики-проекты, социальные сети и т. д.

На занятиях целесообразно использовать социальные сервисы для свободного распространения учебных материалов. В результате распространения социальных сервисов в сетевом доступе оказывается огромное количество материалов, которые можно использовать в учебных целях. Теперь каждый может не только получить доступ к цифровым коллекциям, но и принять участие в формировании собственного сетевого содержания. Может принять участие в новых формах деятельности без специальных знаний и навыков в области информатики. Новые формы деятельности связаны как с поиском в сети информации, так и с созданием и редактированием собственных цифровых объектов. Также проявляется коммуникация участников сообщества в форме взаимного наблюдения за сетевой деятельностью.

Во всех сферах технологии Web 2.0, наибольшее значение для обучения имеет совместная созидательная деятельность педагога и обучающегося. Социальные сервисы можно условно разделить на 3 основных вида:

- Учебные сетевые сервисы;
- Хостинги, или файлообменники;
- Методические сетевые ресурсы.

1. Методические сетевые ресурсы представлены различными сетевыми изданиями, или электронными средствами массовой информации. Наиболее известными и значимыми в образовательной практике являются: 1september.ru; ПЕДСОБЕТ.ORG;ЗАБУЧ.инфо; metodisty.ru; profobrazovanie.org; Социальная сеть работников образования; Инфоурок.

2. Хостинг (файлообменники) - сервисы , предоставляющие пользователю место под его файлы и круглосуточный доступ к ним. Такой сервис позволяет удобно «обмениваться» файлами. Можно выделить наиболее употребляемые в образовательной среде хостинги: <http://www.slideboom.com> - сервис для просмотра презентации на сайте в режиме онлайн; YouTube EDU — обучающие видеоматериалы из колледжей и университетов. Calameo <http://ru.calameo.com> Calameo - это сервис для мгновенного создания интерактивных публикаций в Интернете.. При этом создается ощущение чтения бумажного документа: можно перелистывать страницы, отмечать интересные места, увеличивать масштаб изображения в журналах, брошюрах, каталогах, отчетах и т.д. Prezi.com- облачное программное обеспечение для создания эффективных презентаций нелинейной структуры с 3D-фоном. DocMe <http://www.docme.ru>. Проект DocMe DocMe - это сервис для публикации, обмена и продажи документов.

3. Учебные сетевые образовательные ресурсы дают возможность преподавателям: - создавать различные интерактивные задания без знания языков программирования; - разрабатывать различные проверочные задания. Примерами учебных СОП могут служить

следующие ресурсы: **Технология Web-квест**. В переводе с английского **web [web]** - веб, сеть, (всемирная) паутина; **quest [kwest]** – поиск.

Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета.

Это означает, что учитель, составляя задания, подбирает информацию в Интернете, где можно найти необходимые материалы, давая учащимся соответствующие гиперссылки. Все это сохраняется на каком-либо веб- ресурсе, оформленном и структурированном как веб-квест. Учащиеся в группах или индивидуально выполняют предложенные задания веб-квеста, по завершении которого представляют собственные веб-страницы по данной теме, либо какие-то другие творческие работы в электронной, печатной или устной форме.

Впервые термин "веб-квест" (WebQuest) был предложен летом 1995 года Берни Доджем (Bernie Dodge), профессором образовательных технологий Университета Сан-Диего (США). Автор разрабатывал инновационные приложения Интернета для интеграции в учебный процесс при преподавании различных учебных предметов на разных уровнях обучения.

Классификация веб-квестов. Веб-квесты могут охватывать как отдельную проблему, учебный предмет, тему, так и быть межпредметными, Берни Додж выделяет три принципа классификации веб-квестов:

1. По длительности выполнения: краткосрочные и долгосрочные.
2. По предметному содержанию: монопроекты и межпредметные веб- квесты.
3. По типу заданий, выполняемых учащимися: пересказ (retelling tasks), компиляционные (compilation tasks), загадки (mystery tasks), журналистские (journalistic tasks), конструкторские (design tasks), творческие (creative product tasks), решение спорных проблем (consensus building tasks), убеждающие (persuasion tasks), самопознание (self-knowledge tasks), аналитические (analytical tasks), оценочные (judgment tasks), научные (scientific tasks).

Создать веб-квесты можно на сервисе Learnis.

Цифровой сторителлинг. Развитие технологий ведет к растущей популярности историй, которые рассказываются с применением различных аудиовизуальных материалов, таких как запись голоса, изображения, анимация, и видео – так называемый **цифровой сторителлинг**.

Цифровой сторителлинг часто используется для передачи личного опыта, создания виртуальных туров, презентаций или проведения дебатов.

Google Forms – это онлайн-инструмент, позволяющий создавать формы для сбора данных, онлайн-тестирования и голосования. Чаще всего Формы используются для опроса клиентов или проведения тестирования среди студентов и школьников. Функционал сервиса многогранен, однако редко используется в полную силу.

Piktochart. Онлайн-редактор **Piktochart** предоставляет пользователю большие возможности для разработки и представления информации в формате инфографики. Есть версия для бесплатного использования и платная версия с расширенными возможностями.

Пользователь может выбрать необходимый шаблон из 400 профессионально разработанных шаблонов инфографики, плакатов, отчетов и презентаций в библиотеке редактора или начать проект самостоятельно.

В классическом стиле образования преподаватель занимает практически основную роль, всё должно быть так, как этого хочет он, педагог находится в центре и руководит

всеми процессами. А вот в современных Принципах всё иначе, преподаватель становится скрам-мастером, который лишь помогает, корректирует, но не полноценно руководит процессом. Он выступает скорее помощником и советчиком, а не руководителем.

Преподаватель сейчас же занимается слегка другими задачами, чем раньше:

- Делать всё, чтобы вовлечь каждого студента в образовательный процесс.
- Поддерживать мотивацию, не давая ей затеряться.
- Создавать, режиссировать и направлять уникальные и интерактивные проекты.
- Учить не чему-то конкретному, а мышлению.

REFERENCES

1. Громов Г.Р. Очерки информационной технологии.– М., 2020г.
2. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании.– М.: изд-во РАО, 2021 4. <http://netedu.ru/> - Портал "Сетевое образование. Экспертиза. У